

ГАЗ ЖӘНЕ ЖЕРДІ ҚАШЫҚТАН ЗОНДТАУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ЖЕРЛЕРІН ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГТЕУ

Атабек А.С.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

Кыргызбаева Д.М.

Профессор, PhD, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

GEODETIC MONITORING OF AGRICULTURAL LANDS USING GIS AND REMOTE SENSING TECHNOLOGIES

Atabek A.

Master's student Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Kyrgyzbayeva D.

PhD, Professor Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

Бұл мақалада геоақпараттық жүйелер (ГАЗ) мен Жерді қашықтан зондтау технологияларын қолдану арқылы ауылшаруашылық жерлерін геодезиялық мониторингтеу нәтижелері ұсынылған. Зерттеудің өзектілігі климаттың өзгеруі, топырақтың деградациясы және антропогендік жүктеменің артуы жағдайында жер ресурстарының жай-күйін дәл әрі жедел бағалау қажеттілігімен негізделді. Дәстүрлі мониторинг әдістері көбінесе жоғары шығындармен және төмен жеделдікпен сипатталады, бұл цифрлық технологияларды қолдануды аса маңызды етеді.

Зерттеу спутниктік деректерді, геодезиялық өлшемдерді және ГАЗ талдауын біріктіруге негізделген. Өсімдік жамылғысының жағдайын, топырақ ылғалдылығын және жердің деградация процестерін бағалау үшін Sentinel-2 спутниктерінен алынған деректер пайдаланылды. Ауылшаруашылық жерлерінің кеңістік-уақыттық динамикасын талдау үшін NDVI (өсімдіктердің нормаланған айырмашылық индексі), NDWI (су құрамының нормаланған айырмашылық индексі) және NDSI (тұздандудың нормаланған индексі) есептелді.

Abstract

This article presents the results of geodetic monitoring of agricultural lands using modern geographic information systems (GIS) and remote sensing technologies. The relevance of the study is determined by the need for accurate and timely assessment of land conditions under the influence of climate change, soil degradation, and increasing anthropogenic pressure. Traditional methods of land monitoring are often limited by high costs and low operational efficiency, which makes the use of digital technologies especially important.

The study is based on the integration of satellite data, geodetic measurements, and GIS analysis. Remote sensing data from Sentinel-2 satellites were used to evaluate vegetation condition, soil moisture, and land degradation processes. Spectral indices such as NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NDWI (Normalized Difference Water Index), and NDSI (Normalized Difference Salinity Index) were calculated to assess the spatial and temporal dynamics of agricultural lands.

Ключевые слова: геодезиялық мониторинг, ГАЗ, қашықтан зондтау, ауыл шаруашылық жерлері, NDVI, NDWI, NDSI, Sentinel-2.

Keywords: geodetic monitoring, geographic information systems (GIS), remote sensing, agricultural lands, NDVI, NDWI, NDSI, Sentinel-2.

Введение. В современных условиях цифровизации аграрного сектора особую значимость приобретает повышение экономической эффективности управления сельскохозяйственными землями. Рациональное использование земельных ресурсов требует не только достоверной информации об их состоянии, но и минимизации затрат на её получение, обработку и анализ. В условиях роста антропогенной нагрузки и изменения климатических факторов возникает необходимость внедрения технологий, обеспечивающих оперативный и точный контроль за состоянием земель [1].

Традиционные методы управления сельскохозяйственными угодьями, основанные на полевых обследованиях и статистической отчетности, характеризуются высокой трудоёмкостью, значитель-

ными финансовыми затратами и ограниченной пространственной репрезентативностью. В отличие от них, современные цифровые технологии, включая геоинформационные системы (ГИС) и дистанционное зондирование Земли, позволяют значительно повысить эффективность анализа и управления земельными ресурсами [2].

Согласно современным исследованиям, применение ГИС в сельском хозяйстве обеспечивает высокую точность обработки пространственных данных (до 85%), а использование дистанционного зондирования позволяет выявлять состояние сельскохозяйственных земель с точностью до 90% и выше [3]. Кроме того, внедрение цифровых технологий способствует снижению трудозатрат до 30–40%, что напрямую влияет на экономическую эффективность управления земельными ресурсами

[4]. Также отмечается, что использование спутниковых данных является экономически более эффективным по сравнению с традиционными методами мониторинга, поскольку позволяет получать информацию о больших территориях без проведения дорогостоящих полевых работ [5].

В качестве объекта исследования выбран Талгарский район, характеризующийся интенсивным сельскохозяйственным использованием земель и разнообразием природно-климатических условий. Данный регион включает равнинные, предгорные и горные территории, что обуславливает неоднородность структуры землепользования и требует применения современных методов пространственного анализа.

Несмотря на активное внедрение цифровых технологий, вопросы экономической эффективности применения ГИС в управлении сельскохозяйственными землями остаются недостаточно изученными на региональном уровне. В частности, отсутствует комплексная оценка влияния ГИС-технологий на снижение затрат, повышение точности анализа и оптимизацию управленческих решений в условиях конкретных территорий [1,2].

Научная новизна исследования заключается в оценке экономической эффективности применения геоинформационных систем для мониторинга и управления сельскохозяйственными землями на примере Талгарского района с использованием данных дистанционного зондирования и пространственного анализа.

Целью исследования является определение экономической эффективности использования геоинформационных систем в управлении сельскохозяйственными землями и обоснование их преимуществ по сравнению с традиционными методами.

Литературный обзор. В последние годы вопросы повышения экономической эффективности управления сельскохозяйственными землями активно рассматриваются в научной литературе в контексте внедрения цифровых технологий, в частности геоинформационных систем (ГИС) и дистанционного зондирования Земли.

Согласно классическим работам в области геоинформатики, ГИС являются эффективным инструментом интеграции, анализа и визуализации пространственных данных, что позволяет существенно повысить качество управления территориальными ресурсами [1]. В работах отмечается, что применение ГИС обеспечивает возможность комплексного анализа больших массивов данных и выявления пространственных закономерностей землепользования.

Исследования показывают, что внедрение геоинформационных технологий позволяет существенно повысить точность анализа сельскохозяйственных земель и сократить временные затраты на обработку информации [2]. В частности, использование ГИС обеспечивает автоматизацию процессов анализа и позволяет минимизировать влияние человеческого фактора.

В современных научных публикациях особое внимание уделяется интеграции ГИС и дистанционного зондирования Земли. Так, по данным ряда исследований, применение спутниковых данных позволяет получать оперативную информацию о состоянии растительного покрова, влажности почв и деградационных процессах, что является важным фактором повышения эффективности управления сельскохозяйственными ресурсами [3].

Кроме того, установлено, что использование цифровых технологий способствует значительному снижению затрат на мониторинг сельскохозяйственных земель. В частности, внедрение дистанционного зондирования позволяет сократить расходы на полевые исследования и обеспечить регулярное обновление данных [4]. Это делает цифровые методы более экономически выгодными по сравнению с традиционными подходами.

В исследованиях международных организаций, включая FAO, отмечается, что применение геоинформационных систем и спутниковых технологий способствует устойчивому развитию сельского хозяйства и повышению эффективности использования земельных ресурсов [5]. Использование данных дистанционного зондирования позволяет оптимизировать процессы планирования и управления сельскохозяйственными территориями.

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых применению ГИС и дистанционного зондирования, вопросы экономической эффективности их использования в управлении сельскохозяйственными землями на региональном уровне остаются недостаточно изученными. В частности, отсутствуют комплексные исследования, учитывающие особенности конкретных территорий, включая природно-климатические условия и структуру землепользования.

Таким образом, проведённый анализ научной литературы показывает, что использование геоинформационных систем и дистанционного зондирования является перспективным направлением повышения эффективности управления сельскохозяйственными землями, однако требует дальнейшего изучения с учётом региональных особенностей.

Результаты. В ходе исследования была проведена оценка экономической эффективности применения геоинформационных систем при управлении сельскохозяйственными землями на примере Талгарский район.

На первом этапе был выполнен сравнительный анализ традиционных и цифровых методов мониторинга земель. Установлено, что традиционные методы, основанные на полевых обследованиях, требуют значительных финансовых затрат, включающих транспортные расходы, оплату труда специалистов и временные издержки. Кроме того, такие методы не обеспечивают полного охвата территории и характеризуются низкой оперативностью получения данных [2].

В отличие от этого, использование геоинформационных систем позволяет автоматизировать

процесс сбора и обработки данных, а также выполнять пространственный анализ на основе спутниковых снимков. Применение ГИС в сочетании с данными дистанционного зондирования обеспечивает

возможность мониторинга больших территорий без необходимости проведения постоянных полевых работ [3].

Рисунок 1 – Пример пространственного анализа сельскохозяйственных земель в ГИС Талгарского района

Результаты анализа показали, что применение ГИС позволяет:

- сократить затраты на мониторинг на **30–70%** по сравнению с традиционными методами;
- снизить трудозатраты специалистов за счёт автоматизации обработки данных;
- ускорить получение информации в несколько раз;
- повысить точность анализа за счёт использования пространственных данных.

Дополнительно было установлено, что использование спутниковых данных позволяет выявлять деградированные и неиспользуемые участки, а также зоны с различной степенью развития растительности. Это способствует более эффективному принятию управленческих решений и оптимизации использования сельскохозяйственных земель [4].

Для количественной оценки эффективности применения геоинформационных систем в управлении сельскохозяйственными землями был проведён расчёт экономической эффективности на основе сравнительного анализа затрат традиционных и цифровых методов мониторинга.

Экономическая эффективность определяется по формуле:

$$E = \frac{C_{trad} - C_{gis}}{C_{trad}} \times 100\%$$

где:

C_{trad} — затраты при использовании традиционных методов анализа;

C_{gis} — затраты при применении геоинформационных систем.

В рамках исследования были использованы следующие исходные данные:

- стоимость традиционного лабораторного анализа — 50 000 тенге;
- стоимость анализа с использованием данных дистанционного зондирования (высокое качество) — 15 500 тенге.

На основании приведённых данных рассчитана экономическая эффективность:

$$E = \frac{50000 - 15500}{50000} \times 100\% = 69\%$$

Таким образом, применение геоинформационных систем позволяет снизить затраты на мониторинг сельскохозяйственных земель на **69%**, что свидетельствует о высокой экономической целесообразности внедрения цифровых технологий.

Таблица 1 –
Сравнение стоимости методов анализа

Метод анализа	Стоимость, тенге
Агромарт лаборатория	50 000
ДЗЗ (среднее качество)	25 000
ДЗЗ (высокое качество)	15 500

Экономическая эффективность применения ГИС
в управлении сельскохозяйственными землями

Рисунок 2 – Сравнение затрат традиционных и цифровых методов мониторинга

Анализ результатов показал, что внедрение ГИС-технологий обеспечивает не только снижение затрат, но и повышение качества управления земельными ресурсами. За счёт визуализации данных в виде карт и моделей значительно упрощается процесс анализа и принятия решений.

Таким образом, применение геоинформационных систем является экономически обоснованным и эффективным инструментом управления сельскохозяйственными землями, обеспечивающим снижение затрат и повышение эффективности мониторинга.

В результате проведённого исследования установлено, что применение геоинформационных систем является эффективным инструментом повышения экономической эффективности управления сельскохозяйственными землями.

На примере Талгарский район показано, что традиционные методы мониторинга, основанные на полевых обследованиях, характеризуются значительными финансовыми и временными затратами, а также ограниченной возможностью анализа больших территорий. В то же время использование ГИС-технологий позволяет существенно повысить оперативность и точность получения информации о состоянии земельных ресурсов.

Результаты исследования подтвердили, что внедрение геоинформационных систем обеспечивает снижение затрат на мониторинг сельскохозяйственных земель в среднем на **30–70%**, а также сокращение трудозатрат за счёт автоматизации обработки данных. Дополнительно установлено, что применение пространственного анализа позволяет выявлять деградированные и неиспользуемые участки, что способствует более рациональному использованию земельных ресурсов.

Интеграция ГИС с данными дистанционного зондирования обеспечивает комплексный подход к анализу сельскохозяйственных территорий, включая оценку состояния растительного покрова, влажности почв и процессов деградации. Это значительно повышает качество принимаемых управленческих решений и способствует оптимизации землепользования.

Таким образом, использование геоинформационных систем является экономически обоснованным и перспективным направлением развития системы управления сельскохозяйственными землями. Внедрение цифровых технологий способствует повышению эффективности аграрного сектора, снижению затрат и переходу к более устойчивым формам землепользования.

В дальнейшем развитие данного направления должно быть связано с расширением применения автоматизированных систем мониторинга, использованием высокоточных спутниковых данных и интеграцией ГИС с цифровыми платформами управления территорией.

Выводы. В результате проведённого исследования установлено, что применение геоинформационных систем является эффективным инструментом повышения экономической эффективности управления сельскохозяйственными землями.

На примере Талгарский район показано, что традиционные методы мониторинга, основанные на полевых обследованиях, характеризуются значительными финансовыми и временными затратами, а также ограниченной возможностью анализа больших территорий. В то же время использование ГИС-технологий обеспечивает оперативное получение данных, автоматизацию обработки информации и проведение комплексного пространственного анализа.

Результаты исследования подтвердили, что внедрение геоинформационных систем позволяет снизить затраты на мониторинг сельскохозяйственных земель в среднем на **30–70%**, а также сократить трудозатраты специалистов. При этом экономия затрат может достигать **34 500 тенге на один анализ**, что соответствует снижению расходов на **69%** по сравнению с традиционными методами.

Интеграция геоинформационных систем с современными цифровыми технологиями обеспечивает комплексный подход к мониторингу сельскохозяйственных территорий, включая анализ состояния растительного покрова, влажности почв и процессов деградации. Это позволяет не только повысить точность анализа, но и оптимизировать процессы управления земельными ресурсами.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения полученных результатов органами управления сельским хозяйством и землепользования для снижения затрат на мониторинг и повышения эффективности использования земельных ресурсов.

Таким образом, внедрение геоинформационных систем является ключевым направлением цифровой трансформации сельского хозяйства и обеспечивает переход к более эффективному, экономически обоснованному и устойчивому управлению сельскохозяйственными землями.

Список литературы

1. Geographic Information Systems and Science, Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. *Geographic Information Systems and Science*. – 4th ed. – Wiley, 2015.

2. Remote Sensing and Image Interpretation, Lillesand T.M., Kiefer R.W., Chipman J.W. *Remote Sensing and Image Interpretation*. – 7th ed. – Wiley, 2015.

3. Agricultural remote sensing big data, Huang Y., Chen Z., Yu T., Huang X., Gu X. Agricultural remote sensing big data: Management and applications. *Journal of Integrative Agriculture*, 2018, Vol. 17(9), pp. 1915–1931.

4. Remote sensing for precision agriculture, Segarra J., Buchailot M.L., Araus J.L., Kefauver S.C. Remote sensing for precision agriculture. *Agronomy*, 2020, Vol. 10(3).

5. Food and Agriculture Organization (FAO), The use of remote sensing for agriculture monitoring and food security. Rome, 2017.